

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7030679>

УДК 908

Кириллова Л.В., Казаковцева Е.С.

Кириллова Любовь Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: Irik-if@mail.ru.

Казаковцева Евгения Сергеевна, ассистент, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: Zhenya_fly@mail.ru.

Способы повышения урожайности сельскохозяйственных культур в Меленковском уезде Владимирской губернии в конце XIX – начале XX вв.

Аннотация. В данной статье рассматривается уровень развития сельского хозяйства на территории Меленковского уезда в конце XIX-начале XX вв. Оценивается характер почв, природно-климатические условия, способствующие урожайности сельскохозяйственных культур, выращиваемых на данной территории, а также изменение количества посевных площадей под ту или иную культуру в зависимости от перечисленных факторов и экономико-хозяйственных нужд уезда. Особое внимание в исследовании уделяется различным способам повышения плодородия земель Меленковского уезда в указанный хронологический период губернским и уездным земством, а также крестьянскими обществами, к которым можно отнести использование удобрений, введение улучшенных сортов семян, изменение в технологии обработки земли и распространении среди населения новых знаний в агрономической науке. В результате проведенного исследования сделан вывод о влиянии данных приемов на повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: Меленковский уезд, сельскохозяйственные культуры, почвы, урожайность, губернское и уездное земства, крестьянские общества, посевная площадь, повышение урожайности.

Kirillova L.V., Kazakovtseva E.S.

Kirillova Lyubov Vladimirovna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov, Russia, 600000, Vladimir, Gorky str., 87. E-mail: Irik-if@mail.ru.

Kazakovtseva Evgeniya Sergeevna, Assistant, Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov, Russia, 600000, Vladimir, Gorky str., 87. E-mail: Zhenya_fly@mail.ru.

Attempts to increase the productivity of agricultural crops in the Melenkovsky district of the Vladimir province in the late XIX – early XX centuries

Abstract. This article discusses the level of development of agriculture on the territory of the Melenkovsky district in the late XIX-early XX centuries. The nature of soils, natural and climatic conditions that contribute to the productivity of agricultural crops grown in a given territory, as well as the change in the amount of sown area for a particular crop, depending on the listed factors and the economic and economic needs of the county, are assessed. Particular attention in the study is paid to various ways to increase the fertility of the lands of the Melenkovsky district in the specified chronological period by the provincial and district zem-

stvos, as well as peasant societies, which include the use of fertilizers, the introduction of improved seed varieties, a change in land cultivation technology and the dissemination of new knowledge among the population in agronomic science. As a result of the study, a conclusion was made about the impact of these methods on increasing crop yields.

Key words: Melenkovsky district, agricultural crops, soils, productivity, provincial and district zemstvos, peasant societies, sown area, increase in productivity.

Во все времена аграрно-промышленный комплекс экономики в России являлся стратегически и социально-экономически значимым. Именно поэтому на протяжении всей истории развития данной отрасли предпринимались попытки повышения урожайности сельскохозяйственных, в особенности зерновых, культур, так как это – основной путь к росту производства продукции растениеводства.

В центральной России одной из зон рискованного земледелия была Владимирская губерния, особенно юго-восточная ее часть, которая относилась к территории Меленковского уезда. Поэтому на примере данного уезда можно проследить результативность мер по повышению продуктивности сельскохозяйственных культур.

По характеру почвенных условий уезд можно разграничить на три района: в его восточной части залежала площадь подзолистых супесей и легких суглинков, в северо-восточной почву составляли более тяжелые подзолистые суглинки и, наконец, западная часть Меленковского уезда относилась к району глинистых и борových песков [3, с. 108]. Плодородными, в Меленковском уезде можно считать только те земли, которые находились от левого берега реки Оки до реки Унжи [1, с. 176].

Несмотря на малопродуктивные почвы, в уезде выращивали в разных количествах рожь, пшеницу, овес, ячмень, гречиху, другие хлеба. Посевная площадь составляла примерно 43 000 десятин земли [4, с. 3] – самая большая площадь в губернии.

Количество посевной площади под ту или иную сельскохозяйственную культуру варьировалось довольно значительно. Например, если в 1909 году посевная пло-

щадь яровой ржи составляла 239 десятин, а яровую пшеницу не сеяли вовсе, то уже в 1911 году посевная площадь первой составляла 164 десятины земли, а второй – 3 десятины. Если в 1909 году в Меленковском уезде не сеяли яровую пшеницу, то в 1911 году ее было посеяно 3 десятины земли.

Безусловно, урожайность менялась в зависимости от погодных условий. Например, во Владимирской губернии «зима 1882-1883 годов отличалась необыкновенной продолжительностью и чрезвычайно редкой для средней полосы России низкой температурой воздуха, доходившей до -30 градусов и более. В этом году урожайность ржи и овса была равна 2,1 сами 2,6 сам соответственно, а в самом урожайном уезде губернии - Суздальском, не смотря на неурожайный год, семян было собрано 2,5 сам ржи и 3,4 сам овса [4, с. 1-3]. В благоприятный, 1909 год, урожайность ржи составила 3,9 сам и овса 4,4, а в Суздальском – 4,7 сам и 4,6 сам соответственно [4, с. 28]. Исходя из этих, данных можно сделать вывод, что получаемого урожая населению Меленковского уезда не хватало и, практически каждый год, приходилось закупать хлеб в соседней Тамбовской губернии. Даже в соседних с Меленковским, Муромском и Судогодском районах, урожайность сельскохозяйственных культур была выше на 0,3-0,7 сам. [4, с. 4-6]

Помимо сеяния озимых и яровых хлебов, крестьянское население уезда занималось посадкой картофеля. Площадь его посадки была около 17.000 десятин – самая большая площадь в губернии. Но урожайность его была, 3,1-4 сам, а, к примеру, в Переславском – 3,9-4,6 сам [6, с. 63]. Большой размер площади земли, выделенная под картофель, также не является случайным, так как в Меленковском уезде

было много картофелетерочных заводов, на которых из картофеля получали картофельный крахмал.

Кроме озимых, яровых хлебов и картофеля, крестьяне занимались посадкой льна на тех местах, «где только есть хорошая пахотная земля, во вред озимым и яровым хлебам, которые по дешевизне хлеба, всегда привозимого из соседних уездов Тамбовской губернии, приносят гораздо менее выгод, чем лен». Вообще, лен стланец выращивали для продажи, по большей части, именно в Меленковском уезде. В остальных уездах губернии его сеяли очень мало лишь для собственного употребления [4, с. 24].

Традиционным способом повышения производительности было использование натуральных удобрений: золы и навоза. Однако этих мер было недостаточно, и сельскохозяйственными обществами уезда, совместно с земством, а также «агентами по разным специальностям сельского хозяйства от Правительства» [6, с. 10] проводились различные мероприятия, направленные на увеличение производительности земли.

1. Изменения в пропорции яровых культур и, в особенности, в площади посевов льна и картофеля. К этому пункту относились такие меры как: сокращение посевов льна и увеличение посевов картофеля. В сообщениях из Меленковского уезда находим, что увеличение посевной площади под лен в Ляховской волости произошло вследствие того, что «в прошлое лето льны родились превосходно. Вообще в нашей местности, по замечанию корреспондента, что лучше родится в одно лето, то больше и начинают сеять». Помимо Ляховской корреспонденции, сообщения, относительно других волостей, единогласно отмечают сокращение льноводства и соответственное возрастание доли картофеля, сбываемого на местные крахмальные и терочные заведения. Так, из окрестностей города Меленок сообщали, что «вследствие хорошего сбыта картофельной муки и патоки число картофелетерочных заведений быстро возрастает, а вместе с тем

увеличиваются и запашки под картофель» [5, с. 4-5].

2. Введение улучшенных сортов семян и способы очистки их перед посевом.

Подтверждением этого пункта служат сообщения, касающиеся распространения улучшенных посевных семян, что составляло заметное явление в крестьянском хозяйстве среди ряда мер, предпринимаемых населением в целях поднятия урожайности различных хлебов. Нужно сказать, что в большинстве случаев населению приходилось идти «ощупью», и потому попытки по ведению улучшенных сортов не всегда приводили к положительным результатам. Из Меленковского уезда поступало немного сообщений об улучшенных сортах семян. В одном из них сказано, что в селе Ляхи некоторые начали сеять рожь ступную крупную, «называемую кустовкой» – отзыв вполне приятный. Корреспондент Папулинской волости, крестьянин А.В. Тюриков, высказал желание ввести улучшенные семена ржи, овса и картофеля, но замечает, что крестьяне не знают, через кого можно приобрести улучшенные сорта, и кроме того, «своих средств для приобретения семян не имеют, в особенности мелкие земледельческие хозяйства» [8, с.8-9].

Неоднократно приводились наблюдения корреспондентов относительно большей урожайности «новых семян», но в действительности оказывалось, что крестьяне в этом отношении чрезвычайно консервативны: меняли только немногие и притом редко. Случаи обмена, писал землевладелец Б. Ф. Флеров, встречаются, причем однажды перемененные семена обыкновенно держаться крестьянами лет девять без перемены» [8, с.11].

3. Распространение искусственных минеральных удобрений.

Как уже было сказано, навоза не хватало для удобрения всей посевной площади, поэтому аграриям приходилось искать новые способы по улучшению урожайности. Из искусственных удобрений активно использовались суперфосфаты, томасшлак, калийная соль, чилийская селитра, костя-

ная и фосфоритная мука и др. Удобрения заготавливались как губернским, так и уездными земствами. В сообщениях из села Коровина Меленковского уезда, сказано, что «недалеко от этого селения была удобрена земля фосфоритной мукой и рожь родилась самого плохого качества. Тоже произошло в Дмитриевогорской и Папулинской волостях, но удобрение золой и подзолом, примененное крестьянином-землевладельцем А.В. Тюриковым, «дало результат самый хороший» [8, с.12].

4. Изменения в агротехнике и технологии обработки земли.

В конце XIX-начале XX века в сельском хозяйстве активно начинает внедряться плужная вспашка под зябь [7, с. 36]. Такого рода вспашка помогала решить целый комплекс серьезных проблем:

- семена, корневища и всходы сорняков оказывались разделенными на части или разрушенными;

- вредители, паразитические грибки и иные патологические организмы оказывались в глубине почвенного слоя, где не могли нормально развиваться.

- почва же, при такой вспашке, может больше накопить в себе азот и питательные вещества, а также впитывать влагу, получаемую от талого снега и дождей.

5. Распространение сельскохозяйственных знаний и агрономической литературы, демонстрация опытов и испытание сельскохозяйственных машин и орудий.

Земством, при содействии правительственных специалистов (при содействии и субсидировании Департамента Земледелия) проводились консультации, чтения и курсы по различным предметам сельского хозяйства. Практические результаты этих курсов и чтений, по понятным причинам, не всегда быстро выражались в видимых улучшениях в рационализации сельского хозяйства, поэтому земскими агрономами велись наблюдения за действиями слушателей-крестьян.

Еще одним способом популяризации научных знаний, относящихся к сельскому хозяйству среди крестьянского населения уезда, было распространение сельскохо-

зяйственной литературы. Брошюры, листовки, плакаты в селениях раздавались бесплатно участковыми агрономами на сельскохозяйственных курсах. Случалось, что крестьяне сами обращались к агрономам за брошюрами [2, с. 9].

Данную литературу земство приобретало на рынке за счет выделяемых на это средств, а также финансов, выделяемых на организацию сельскохозяйственных курсов (но в этом случае литература выдавалась только слушателям курсов). Нередко крестьяне интересовались литературой по сельскому хозяйству, которую выписывали через священника, чтобы научиться ведению сельского хозяйства и ремеслу согласно новостям [9, с. 166].

Уездным земством совместно с губернским активно проводилась демонстрация опытов и испытания сельскохозяйственных машин и орудий, что вызывало особый интерес у крестьян. Новые машины и орудия выписывались уездным земством для ознакомления агрономов с конструкцией и работой, чтобы в дальнейшем их демонстрировали среди населения. К демонстрируемому орудию труда и сельскохозяйственным машинам относились: кардовая клеверная терка Фоминского-Скворцова, рядовая сеялка, пружинная борона, окучник [2, с. 31].

Лидерами по посещаемости были демонстрации опытов. Они включали в себя показ новых сортов культурных растений, например, картофеля и кормовых корнеплодов. Посевы сортированным зерном сравнивались с посевами без сортировки. Помимо этого, агрономы демонстрировали опыты с минеральными удобрениями, где сравнивались неудобряемые посевы с удобряемыми. Путем таких демонстраций они показывали все еще консервативным в сельскохозяйственном плане крестьянам влияние нововведений на улучшение урожайности и состояния почв [2, с. 14].

Природно-климатические условия и малоплодородные почвы диктовали определенные условия для хозяйственной деятельности людей на данной территории.

Пригодные для земледелия почвы, а именно 157244,6 десятин, что составляло 34% от общего количества земель Меленковского уезда, учитывая, что все методы повышения продуктивности сельскохозяйственных культур в среднем давали только «912 тысяч пудов всякого хлеба (за вычетом семян)», а для того, чтоб прокормить все население Меленковского уезда необходимо было, как минимум, 2,4 миллиона пудов (без учета хлеба, необходимого для кормления скота (648 тысяч пудов). Как видим, продовольственный дефицит составлял более 2 миллионов пудов [2, с. 67].

Конечно, проводимые мероприятия, которые были направлены на увеличение производительности земли, были важны, но они, к сожалению, не помогли преодолеть кризис в сельскохозяйственной отрасли уезда. Недостаток в хлебе побуждал крестьян Меленковского уезда уходить в соседние города или губернии на заработки, или заниматься различными промыслами «как новым, а иногда и единственным источником существования» [8, с. 3], чтоб хоть как-то прокормить свою голодающую семью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Военно-статистическое обозрение Российской империи, Издаваемое по Высочайшему повелению при 1-ом Отделении Департамента Генерального Штаба. Том VI. Часть 2. Владимирская губерния. Санкт-Петербург.: Типография Департамента Генерального Штаба, 1852. 359 с.
2. Краткий обзор земской агрономической деятельности во Владимирской губернии за 1912 год (на основании уездных агрономических отчетов) /Сост. владимирский губернский земской агроном Ф.Ф. Казаков. Владимир на Клязьме.: Типо-Литография Владимирской Губернской Земской Управы, 1915. 76 с.
3. Материалы для оценки земель Владимирской губернии. Том III. Меленковский уезд. Выпуск III. Промыслы крестьянского населения. Типо-Литография Губернской Земской Управы, 1901. 166 с.
4. Обзор Владимирской губернии за 1893 год. (Приложение к Всеподданнейшему отчету Владимирского губернатора). Владимир, 1994. 34 с.
5. Обзор Владимирской губернии за 1908 год. (Приложение к Всеподданнейшему отчету Владимирского губернатора). Типография Губернского Правления, 1909. 104 с.
6. Обзор Владимирской губернии за 1909 год. (Приложение к Всеподданнейшему отчету Владимирского губернатора). Владимир.: Типография Губернского Правления, 1910. 64 с.
7. Обзор Владимирской губернии за 1913 год. (Приложение к Всеподданнейшему отчету Владимирского губернатора). Владимир, 1913. 78 с.
8. Свод сообщений добровольных корреспондентов о переменах в технике крестьянского хозяйства Владимирской губернии и о мерах к улучшению экономического положения местного земледельческого населения /сост. Г.И. Баскин. Владимир на Клязьме.: Типо-Литография Губернской Земской Управы, 1898. 33 с.
9. Фирсов Б.М. Быт великорусских крестьян землепашцев. Описание материалов этнографического бюро князя В.Н. Тенишева (на примере Владимирской губернии) /Б.М. Фирсов, И.Г. Киселев. Санкт-Петербург.: Издательство Европейского Дома, 1993. 362 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Voenno-statisticheskoe obozrenie Rossijskoj imperii, Izdavaemoe po Vysochajshemu povelenuju pri 1-om Otdelenii Departamenta General'nogo Shtaba. Tom VI. Chast' 2. Vladimirskaja gubernija. Sankt-Peterburg.: Tipografija Departamenta General'nogo Shtaba, 1852. 359 s.
2. Kratkij obzor zemskoj agronomicheskoj dejatel'nosti vo Vladimirskoj gubernii za 1912 god (na osnovanii uezdnyh agronomicheskikh otchetov) /Sost. vladimirskij gubernskij zemskoj agronom F.F. Kazakov. Vladimir na Kljaz'me.: Tipo-Litografija Vladimirskoj Gubernskoj Zemskoj Upravы, 1915. 76 s.

3. Materialy dlja ocenki zemel' Vladimirskoj gubernii. Tom III. Melenkovskij uezd. Vypusk III. Promysly krest'janskogo naselenija. Tipo-Litografija Gubernskoj Zemskoj Upravy, 1901. 166 s.
4. Obzor Vladimirskoj gubernii za 1893 god. (Prilozhenie k Vsepoddannejšemu otchetu Vladimirskogo gubernatora). Vladimir, 1994. 34 s.
5. Obzor Vladimirskoj gubernii za 1908 god. (Prilozhenie k Vsepoddannejšemu otchetu Vladimirskogo gubernatora). Tipografija Gubernskogo Pravlenija, 1909. 104 s.
6. Obzor Vladimirskoj gubernii za 1909 god. (Prilozhenie k Vsepoddannejšemu otchetu Vladimirskogo gubernatora). Vladimir.: Tipografija Gubernskogo Pravlenija, 1910. 64 s.
7. Obzor Vladimirskoj gubernii za 1913 god. (Prilozhenie k Vsepoddannejšemu otchetu Vladimirskogo gubernatora). Vladimir, 1913. 78 s.
8. Svod soobshhenij dobrovol'nyh korrespondentov o peremenah v tehnike krest'janskogo hozjajstva Vladimirskoj gubernii i o merah k uluchsheniju jekonomicheskogo polozhenija mestnogo zemledel'cheskogo naselenija /sost. G.I. Baskin. Vladimir na Kljaz'me.: Tipo-Litografija Gubernskoj Zemskoj Upravy, 1898. 33 s.
9. Firsov B.M. Byt velikoruskich krest'jan zemleparshcev. Opisanie materialov jetnograficheskogo bjuro knjazja V.N. Tenisheva (na primere Vladimirskoj gubernii) /B.M. Firsov, I.G. Kiselev. Sankt-Peterburg.: Izdatel'stvo Evropejskogo Doma, 1993. 362 s.

Поступила в редакцию 22.07.2022.

Принята к публикации 26.07.2022.

Для цитирования:

Кириллова Л.В., Казаковцева Е.С. Способы повышения урожайности сельскохозяйственных культур в Меленковском уезде Владимирской губернии в конце XIX – начале XX вв. // Гуманитарный научный вестник. 2022. №7. С. 14-19. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/07/Kirillova.pdf>